

- CIVIL, M. 2011 : The Law Collection of Ur-Namma, CUSAS 17, 221-286 et pl. XCIII-CI.
 FOXVOG, D. 2008 (2013) : Introduction to Sumerian Grammar : <http://home.comcast.net/~foxvog>.
 JAGERSMA, B. 2010 : *A Descriptive Grammar of Sumerian*. Ph. D., University of Leiden.
<http://hdl.handle.net/1887/16107>
 KEETMAN, J. 2006 : Gab es ein *h* im Sumerischen?, *Babel und Bibel* 3, 9-30.
 PETERSON, J. 2007 : *A Study of Sumerian Faunal Conception with a Focus on the Terms Pertaining to the Order Testudines*. Ph. D., University of Pennsylvania 2007.
 POEBEL, A. 1923 : *Grundzüge der sumerischen Grammatik*. Rostocker Orientalistische Studien Bd. I.
 VELDHUIS, N. 2004 : *Religion, Literature and Scholarship: The Sumerian Composition Nanše and the Birds* [...]. CM 22.
 WILCKE, C. 1990 : Orthographie, Grammatik und literarische Form. Beobachtungen zu der Vaseninschrift Lugalzaggesis (SAKI 152-156), dans: T. Abusch et al. (ed.), *Lingering over Words: Studies in Ancient Near Eastern Literature in Honor of W. L. Moran* (HSS 37) 455-504.
 ID. 2012a : *The Sumerian Poem Enmerkar and En-suhkeš-ana: Epic, Play, Or? Stage Craft at the Turn from the Third to the Second Millennium B.C.* AOS Essay 12.
 ID. 2012b : u₄-ba vs. u₄-BI-a: Zum Lokativ der sumerischen Possessivsuffixe des Sing., OBO 256, 369-398.
 ID. 2013 : Dieser Ur-Namma hier ... Eine auf die Darstellung weisende Statueninschrift, RA 107, 173-186.
 WOODS, C.E. 2000 [paru en 2005] : Deixis, Person, and Case in Sumerian, ASJ 22, 303-334.
 ID. 2001 : *The Deictic Foundation of the Sumerian Language*. Ph. D., Harvard University.

Pascal ATTINGER, <pascal.atteringer@iaw.unibe.ch>
 rue de Tivoli 10, CH 2000 Neuchâtel

04) Enki et Ninhursag 1-3¹⁾ — C. Woods est revenu sur ces lignes difficiles dans « Grammar and Context: Enki & Ninhursag ll. 1-3 and a Rare Sumerian Construction », in: D.S. Vanderhooft and A. Winitzer (ed.), *Literature as Politics, Politics as Literature: Essays on the Ancient Near East in Honor of Peter Machinist* (2013) 503-525. S'inspirant de la suggestion probablement correcte de M. Civil que e-ne n'est pas le pronom personnel de la 3^e sing., mais " an exclamation ('how!' or the like), occupying the same slot as the interrogatives, and perhaps even related to them " (ASJ 22 [2000, paru en 2005] 40), il propose de traduire EnkNinh. 1-3²⁾ " O pure cities—how you have come to be! O pure Tilmun, [o] pure Sumer—how you have come to be! " (p. 508)³⁾. Cette interprétation soulève trois problèmes:

— Si le poète s'adressait aux villes, on attendrait un vocatif, pas une phrase copulaire " Les villes sont splendides "/ " Delmun est splendide, Sumer est splendide "⁴⁾ (mais v. infra pour ku₃(-ku₃)-ga(am₃) aux ll. 1 et 3).

— Comme Woods le souligne lui-même (pp. 510-512), me " exister " est rare et presque jamais précédé de {ba}. Il cite deux attestations⁵⁾: ba-an-me-eš (Public Announcement of the Loss of a Seal 6A⁶⁾ et he₂-em-ma-da-me-eš-am₃/im-ma-an-da-an-me-eš-am₃ " qu'ils deviennent "/ ils sont devenus " (InBil. 103/114).

— Le plus grave problème est toutefois soulevé par CT 58, 9 i 9-19, curieusement pas pris en considération par Woods dans sa discussion⁷⁾:

9' [...] 'x' x⁸⁾ du₁₁-du₁₁-ge i-lu **e-ne ba-am₃-me-en**
 10' [(...) a ġuru]š ġuruš^d da-mu
 11' [(...) a ġuru]š dumu u₃-mu-un-zi-da
 12' [(...) a ġuru]š^d ištaran i-bi₂ sub₂
 13' [(...) a ġuru]š^d NAĜAR u₃-mu-un sa-par₄
 14' [(...) a ġuru]š li-bi-ir u₃-mu<-un>-šudu₃-[d]e₃
 15' [...] du₁₁-du₁₁-ge i-lu **e-ne ba-<a>m₃-me**⁹⁾
 16' [...] 'x' ir₂-ra ba-ra-ba-an-du₂-ud-de₃-en
 17' [...] **e-ne ba-am₃-me**
 18' [... a-še(?)]-er-zu ir₂-ra ba-ra-ba-an-dim₂-me-en
 19' [...] **e-ne ba-am₃-me**

Ce passage est tout sauf clair, mais il ne peut être dissocié d'EnkNinh. 1/3¹⁰⁾ et montre :

1) que -am₃- dans e-ne ba-am₃-me-en-ze₂-en (texte A) n'est pas une " superfluous resuming syllable " (ainsi WOODS, p. 506 n. 17);

2) que la traduction par " venir à l'existence, devenir " n'est pas très vraisemblable, car un tel sens va mal dans CT 58, 9 i 9' //.

Un dernier point mérite d'être brièvement discuté. Aux ll. 1 et 3, tout le monde a vu dans ku₃(ku₃)-ga une graphie abrégée de ku₃(-ku₃)-ga-am₃. Il est toutefois frappant que A (Nippur) a [ku₃-ku₃-g]a-am₃ à la l. 1, mais [k]u₃-ga à la l. 3. Aux ll. 2 et 4-6, il a en revanche ku₃-ga-am₃/sikil-am₃/dadag-ga-am₃. B (Ur) a ku₃(-ku₃)-ga aux ll. 1 et 3, mais ku₃-ga-am₃ aux ll. 2 et 4. Aux ll. 5 sq., il abrège la copule. Cela donne l'impression qu'il y a une opposition entre les ll. 1 et 3 d'une part et les ll. 2 et 4-6 de l'autre. [ku₃-ku₃-g]a-am₃ à la l. 1 (A) pourrait avoir été attiré par le ku₃-ga-am₃ de la ligne suivante, le scribe se corrigeant à la l. 3. Cela pourrait plaider pour un locatif¹¹⁾ aux ll. 1 et 3. Je traduirais provisoirement EnkNinḫ. 1-6 de la manière suivante: " *Dans les villes splendides, comme vous étiez ...!* Le pays de Delmun était splendide. *Dans le splendide pays de Sumer, comme vous étiez ...!* Le pays de Delmun était splendide. Le pays de Delmun était splendide, le pays de Delmun était resplendissant, le pays de Delmun était vierge, le pays de Delmun était immaculé ".

1) J'ai eu l'occasion de correspondre avec M. C. Woods sur les problèmes qui font l'objet de cette note. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

2) iṛ^{ki} ku₃-ku₃-ga(-am₃) e-ne ba(-am₃)-me-en-ze₂-en / kur delmun^{ki} ku₃-ga-am₃ / ki-en-gi ku₃-ga e-ne ba(am₃)-me-en-ze₂-en.

3) Il donne dans la note 21 la traduction littérale: " (O) cities that are pure/pure are the cities—how you have come to be !"

4) " (O) cities that are pure " (p. 508 n. 21) est à mon sens imprécis et laisse -am₃ non traduit.

5) Ajouter ba-me-a dans SEpM 13, Ur 5 (v. A. Kleinerman, CM 42 [2011] 151), qui signifie plus probablement " il y a " que " qui est devenu ".

6) = SEpM 14:6 texte X15: ka-ka-ne-ne ba-an-me-eš kišeb-ba-ne-ne in-eš ; pour des essais d'interprétation, cf. Kleinerman, CM 42, 155 et Woods p. 511 n. 29 (sa traduction ne m'est pas claire).

7) Le texte était mentionné par Civil (ASJ 22, 40 n. 8) et par moi-même (NABU 2008/71). Pour les restitutions, cf. J. Bauer, AfO 40/41 (1993/1994) 93.

8) ṛⁱ-lu exclu sur la copie.

9) On ba-an-me.

10) Civil (ASJ 22, 40 avec n. 8) pensait de même, et comme on attendrait dans CT 58, 9 i 9' // un *verbum dicendi*, il traduisait EnkNinḫ. 1 " it is a clean town, and how you (like to often(?) say it" (p. 40). La séquence préfixale ba-am₃- ferait toutefois difficulté. Dans tous les cas que je connais, elle recouvre {ba + ni(locatif)/n(ergatif 3^e sing. pers.)}, et les textes proviennent à une exception près d'Ur; cf. ba-am₃-mu₂ (LSU 328 HH, 361 II, 361a II, Nisaba B 8 sq. [texte de provenance incertaine]), ṛ^{ba}-am₃-du₃ (CKU 23:30 Ur₂), ba-am₃-ṣe₂₁ṛ (id. 31 Ur₂), ba-am₃-DAB₅ (Instr. Šur. 189 Ur₄), ba-am₃-ra (GEN 140 Ur₂) et ba-am₃-x (LSU 221 EE). Tant dans EnkNinḫ. 1/3 que dans CT 58, 9 i 9' //, un locatif ne peut être exclu (remarquer toutefois que *ba-an-e v.s. n'est jamais attesté), mais ce serait une coïncidence par trop extraordinaire que cette évolution ba-an- > ba-am₃- ne soit, devant e "dire", attestée que dans deux passages où e est précédé de e-ne.

11) Ou, dans l'hypothèse de Woods, pour un vocatif.

Pascal ATTINGER

05) mūt ilī-šu mātu¹⁾ — Le CAD a proposé de traduire l'expression *mūt ilī-šu mātu*, litt. " mourir de la mort de son dieu ", par " to die a natural death " (CAD M/II 319 s.v. mūtu f, 2'), et cette suggestion a été en général acceptée (v. par ex. D. Charpin, *Cahiers de N.A.B.U.* 1 [1990] 122 n. e ; J. Black/A. George/N. Postgate, *A Concise Dictionary of Akkadian* [2000] 225 ; A.R. George, *The Babylonian Gilgamesh Epic II* [2003] 904 ; A. Gadotti, " *Gilgameš, Enkidu and the Netherworld " and the Sumerian Gilgameš Cycle*, Ph. D. diss., The Johns Hopkins University [2005] 529 sq.²⁾ ; A.R. George, CUSAS 18 [2013] 65).

Dans NABU 2013/75, J.C. Fincke a remis en cause le bien-fondé de cette interprétation. Remarquant que *mūt ilī-šu mātu* et *mūt šīmī-šu mātu*, également traduits par " to die a natural death " dans le CAD (M/II 318 sq. s.v. mūtu f, 1'), se trouvent tous deux sur une seule et même tablette dans *Enūma Anu Enlil* (K. 2208+9434+Rm.II 136 (+) 79-7-8, 330 ii 1 et iii 1), elle en déduit à juste titre que " the meaning of the two phrases must be different " (p. 124). D'après elle, c'est *mūt šīmī-šu mātu* qui référerait à la mort naturelle. Quant à *mūt ilī-šu mātu*, il devrait être rapproché de *qāt ilī-šu* qui, dans les textes diagnostiques, dénote la cause de la maladie, et être regroupé avec *mūt arni mātu*, *mūt māmīti mātu*, etc.